
МОРСКОЙ БУКСИРУЕМЫЙ МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР MPMG-02

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН создан ряд современных приборов, предназначенных для различных геофизических, научно-исследовательских и поисковых работ для измерения и изучения градиента магнитного поля в пространстве и в различных условиях и средах. Приборы позволяют проводить измерения как в статическом положении "измерительной базы градиентометра", так и при ее перемещении в пространстве, причем измерительная база может быть фиксированной ("жесткой") или переменной длины. В состав серии вошел *Морской буксируемый магнитометр-градиентометр MPMG-02*.

Прибор является дифференциальным прибором, позволяющим проводить абсолютные измерения как в отдельно отстоящих друг от друга точках пространства, так и определять градиент магнитного поля между ними. Он может использоваться как в движении, так и в стационарных наземных или подводных условиях, для чего его основные узлы размещаются в специальных герметичных контейнерах. MPMG-02 включает в себя блок питания (БП), блок измерения и накопления (БИН) и два магнитных измерительных преобразователя (МИП), выполненных на базе протонных датчиков (с любым протонсодержащим рабочим веществом). МИП установлены в немагнитные буксируемые гондолы, одна из которых является проходной и подключаются к БИН при помощи немагнитного соединительного кабеля-буксира, сделанного на основе кевлара, длиной от 50 до 300 м.

Забортная часть включает в себя два магниточувствительных датчика с предварительными усилителями и микроконтроллерами, расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. Магниточувствительные датчики погружного типа, выполнены в виде тора и установлены в герметичных кон-

тейнерах, в которые небесспорным рабочее вещество.

Наборная часть прибора включает в себя БП и БИН, который предназначен для статистической обработки информации, поступающей по кабелю от забортной части по линии связи в цифровой форме в стандарте RS-485, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее устройства и выдачи их на персональный компьютер. Помимо этого БИН вырабатывает импульсы для управления цепями поляризации датчиков и регистрирует в цифровой форме данные о глубине нахождения гондолы.

Блок БИН построен на основе микропроцессора и оснащен энергонезависимой памятью Flash-типа для хранения данных и программ, объем которой позволяет, в зависимости от установленного цикла измерений, накапливать данные в течение 10...100 сут. Схема прибора предусматривает возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от компьютера с минимальным циклом измерения 1 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета. Измерительный диапазон прибора составляет 20...70 мкТл и разбит на более узкие диапазоны, на которые настройка прибора осуществляется встроенным микропроцессором автоматически. Цена единицы наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН равна 0,1 нТл, абсолютная погрешность составляет не более 0,5 нТл. Предусмотрена возможность подключения приемника GPS при автономной работе. Питание прибора подается при помощи БП от сети переменного тока 220 В.

А. С. Зверев, В. Х. Кириаков, В. В. Любимов

☎/📠 (095) 334-09-08

E-mail: lyubimov@izmiran.rssi.ru

